

POPCRETO E A CASA BERQUÓ: A INFLUÊNCIA DAS PROPOSTAS DE WALDEMAR CORDEIRO NA OBRA DE VILANOVA ARTIGAS

POPCRETO AND BERQUÓ RESIDENCE: THE INFLUENCE OF WALDEMAR CORDEIRO'S PROPOSALS ON THE WORK OF VILANOVA ARTIGAS

**Rogério Marcondes Machado | FAU-USP |
rogerio@amadomarcondes.com**

Arquiteto, graduado pela FAU-USP em 1986 e doutor, por essa mesma instituição, em 2017, com a tese intitulada Flávio Império, teatro e arquitetura 1960-1977: as relações interdisciplinares. Trabalha com projetos de edificações e cenografia. Desde 2011 pesquisa as relações entre teatro, arquitetura e urbanismo. Sobre esse tema publicou artigos nas revistas: Sala Preta (USP), Urdimento (UDESC), Arqtextos (Vitruvius) e Arq.Urb (USTJ).

Resumo

Esse trabalho descreve a influência da Arte Pop no brutalismo arquitetônico paulista tendo como objeto a Casa Berquó (1965-1968), projetada por João Vilanova Artigas. Nessa obra o arquiteto diz ter realizado um projeto irônico, “meio pop, meio protesto”, para mostrar que, sob uma ditadura militar, a simples exaltação da técnica construtiva era “uma tolice irremediável”. Nessa obra Artigas deixa-se influenciar pelas propostas do artista, paisagista e urbanista Waldemar Cordeiro para quem a exaltação da racionalidade industrial, própria da arte concreta, havia favorecido o domínio de uma “Razão Monstruosa”. Cordeiro propõe um modelo de comunicação baseado na apresentação de objetos – prosaicos, populares, resíduos industriais - e não mais na representação artística convencional. Trata-se de uma proposta com atributos políticos - para Cordeiro essa seria a base de um “novo humanismo” – que foi determinante para catalisar as necessidades expressivas de Artigas num momento de intensa repressão da sociedade civil.

Palavras-chave: Concretismo. Novo realismo. Surrealismo.

Abstract

This work describes the influence of Pop Art in the brutalist architecture in São Paulo, having as object of analysis the Berquó Residence (1965-1968), designed by João Vilanova Artigas. In this work, the architect carried out an ironic project, in his words: “half pop, half protest”, to show that under a military dictatorship, the simple exaltation of constructive technique is “an irremediable nonsense.” His design was influenced by the proposals of the artist, landscape designer and urbanist Waldemar Cordeiro, for whom the exaltation of industrial rationality, proper to concretism, had favored the mastery of a “monstrous reason”. To oppose this, Cordeiro values a communication model based on the presentation of objects - prosaic, popular, industrial waste - and no longer in conventional artistic representation. It is a proposal with political attributes - for Cordeiro this should be the basis of a “new humanism” - which was instrumental in catalyzing the expressive needs of Artigas at a time of intense militar repression on the society

Keywords: Concretism. New realism. Surrealism.

A residência Berquó

A casa de Elza Berquó é uma criação não usual do arquiteto João Vilanova Artigas (figura 1)¹. Nela, o detalhe marcante é que os quatro pilares centrais que delimitam o pátio interno não são de concreto – como todo o restante da estrutura da casa – mas sim troncos brutos de árvores que preservam a sua superfície natural, rugosa. Para Artigas a casa, é “meio pop, meio protesto de todas as coisas” (ARTIGAS, 1989, p. 48); é uma ironia, ele diz que sua estrutura foi concebida para expressar que “essa técnica toda, de concreto armado, [...] não passa de uma tolice irremediável em face de todas as condições políticas que vivia nesse momento” (ARTIGAS, 1989, p. 48). Vale lembrar que, ao iniciar esse trabalho em 1965, Artigas estava sendo perseguido pela ditadura militar. Ao ser procurado pela futura proprietária ele teria dito: “Você está louca! Estou sendo julgado pelo tribunal de segurança. [...] Vou ser condenado. O que é que você quer, que eu faça um projeto para você na cadeia?” (ARTIGAS, 1989, p. 48).

Nesse projeto Artigas afirma ter adotado um “modelo espanhol que tem pátio no meio” (ARTIGAS, 1989, p. 48) e que o uso dos troncos de madeira foi inspirado no que havia observado durante uma viagem à China onde, ele diz: “[...] vi uma porção de soluções de construções populares que me levaram a, depois, sintetizar dentro dessa solução de coluna” (ARTIGAS, 1989, p. 78). Ele também destaca a composição que ele adotou para o piso com “toda a sorte de materiais” (ARTIGAS, 1989, p. 48). A residência apresenta um apelo popular que encanta o arquiteto

Quando estava construindo a casa Elza Berquó, o mestre-de-obras, um homem inteligente e rude, disse assim: “mas, doutor, esta casa que o senhor está construindo parece a casa do povo, a casa que nós fazíamos lá na Bahia. É igualzinha à que nós fazíamos por lá”. Ele sentiu na organização pop, meio desorganizada, que não era elitista, era igual-

1 Figura 1 – Para observar o interior desta residência e ouvir um depoimento da proprietária acesse o seguinte link: <https://www.youtube.com/watch?v=o-8r4E8hkop8>

zinha a uma desordem com que era possível construir uma casa popular. Eu me senti compreendido e capaz de usar uma linguagem que meu pedreiro sempre entende, de uma maneira ou de outra (ARTIGAS, 1984/1989, p. 81).

Apesar de adotar procedimentos típicos da Arte Pop, como a assemblage (a coleta e a justaposição de materiais com origens diversas) e o interesse pelo repertório popular eclético (o arquiteto lembra-se da China, o mestre-de-obras, da Bahia, isso tudo em torno de um pátio de modelo espanhol), a residência Berquó não abandona a matriz básica concretista característica da linguagem de Artigas: a modulação estrutural é regular e a compartimentação ambiental é definida em blocos funcionais integrados por uma espacialidade fluida. Essa mistura de linguagens resultou numa obra bastante singular. Para Buzzar: “a Casa Berquó articulava por meio da colagem as dimensões racionais e informais”, associando “o moderno ao arcaico” (BUZZAR, 2011, p. 425), realizando “a interação dos ‘contrários’ e não a dualidade excludente” (BUZZAR, 2011, p. 427). Para Buzzar essa obra permite detectar a pulsão popular que existe latente na produção de Artigas e que é normalmente reprimida pelo seu compromisso político com a racionalidade industrial – compromisso esse que pode ser observado no projeto do Conjunto Habitacional Cecap/Guarulhos, desenvolvido naquele mesmo período, mas utilizando elementos industriais pré-fabricados.²

Essa linguagem arquitetônica, adotada na Casa berquó, que tangencia o repertório popular, cotidiano e prosaico, não teve continuidade imediata na produção de Artigas. Já em 1969, Artigas, ao projetar o pavilhão anexo a essa residência, abandonando a motivação Pop e retoma sua pesquisa concretista com formas abstratas e materiais padronizados.

2 A pulsão popular de Artigas pode ser também observada em outro projeto, a Casa Baeta, realizada em 1956, cuja fachada é uma empena cega de concreto aparente, com textura de tabuas de madeira, fazendo referência às fachadas de casas populares, Artigas diz: “Deliberadamente quis fazer uma casa paranaense, como quem vai buscar no amor juvenil que essa casa me tinha deixado a expressão que eu tinha de botar nesta obra” (ARTIGAS, 1984/1989, p. 77).

O Popcreto de Waldemar Cordeiro

Para Júlio Katinsky (2003), na Casa Berquó verifica-se a “presença, intrínseca ao projeto, da obra do pintor e paisagista Waldemar Cordeiro” (KATINSKY, 2003, p. 73). O projeto apresenta uma nova dinâmica entre os campos artísticos, onde as artes plásticas norteiam a pesquisa ambiental, Katinsky escreve: “Talvez seja esse o único caso em que pintura, como antecipação de um mundo desejado, tenha aberto o caminho da arquitetura brasileira” (KATINSKY, 2003, p. 74).³

Há inúmeros cruzamentos na trajetórias artísticas de Cordeiro e Artigas. Ambos se filiaram ao Partido Comunista Brasileiro; realizaram projetos profissionais em conjunto; nos seus primeiros anos de atividade deixaram-se influenciar pelo trabalho pictórico do Grupo Santa Helena e, em seguida, pelo concretismo na linhagem de Mondrian, Albers e Max Bill, tendo Cordeiro sido o líder do grupo concreto no Brasil.

Na primeira metade da década de 1960, Cordeiro desenvolve uma profunda autocrítica com relação aos princípios do concretismo que ele expressa em textos teóricos e, artisticamente, nos Popcretos - neologismo criado pelo poeta Augusto de Campos que mistura os termos pop e arte concreta. Para Katinsky a fase “popcreta” seria “uma dialética entre uma racionalidade intrínseca ao universo industrial e ao caos social provocado pela própria revolução industrial, e que ameaça a sobrevivência cotidiana e a civilização” (KATINSKY, 2003, p. 74), Katinsky complementa: “A Casa Berquó revela a sutil absorção dessas obras finais e extremamente maduras de Waldemar Cordeiro” (KATINSKY, 2003, p. 74).

O Popcreto não é uma simples oposição ao concretismos, mas uma proposta artística que se apoia nos atritos que há entre o Pop e a

3 Ruth Verde Zein (ZEIN, 2010), ao analisar a Casa Berquó, associa-a à cabana primitiva do Abade Laugier, às reflexões de Gideon sobre os modelos arquitetônicos tradicionais e à arte Pop, mas não aquela proposta por Cordeiro, mas àquela presente na Bienal Internacional de 1967, que trouxe para São Paulo grandes nomes da arte Pop mundial.

arte Concreta, realizando, nas palavras de Augusto de Campos, uma “contradição não-antagônica” (CAMPOS, apud NUNES, 2004, p.176). É uma proposta alinhada com a nova etapa da sociedade capitalista, cujo foco está no campo do consumo - que já revelava seus efeitos negativos - e não mais no da produção que, até então, alimentava perspectivas de transformações positivas. Nas palavras de Cordeiro:

Essa nova atitude do artista de vanguarda é justificável diante do fracasso de todas as utopias de fundamento tecnológico. O fetiche tecnológico criou uma Razão Monstruosa. O irracionalismo do racionalismo abstrato já custou muito caro ao homem do nosso tempo. É um fato: o progresso técnico em si não resolve os problemas sociais e individuais, e, as vezes, agrava-os até a ruína. (CORDEIRO, 1965, p.46)

Em 1962 Cordeiro realiza uma obra, intitulada Objeto (figura 2)⁴, que antecipa características da sua fase “popcreta”. Nessa criação o artista coleta, na esfera do cotidiano, embalagens de ovos esverdeadas e as dispõe sobre uma base retangular como um quadro tradicional, em seguida, com tintas avermelhadas, ele destaca apenas os topos e as cavidades dessas caixas, criando assim uma composição geométrica e seriada semelhante às das obras do concretismo histórico. Nunes (2004) observa que essa obra cria uma relação entre o ready-made duchampiano e o olhar ordenador típico do artista concreto que busca estabelecer uma relação fundamental entre arte e indústria, Nunes conclui: “Se a embalagem de ovos lembra, formalmente, os quadros concretos, é porque ambos pertencem à mesma realidade tecnológica e industrial” (NUNES, p.129). Cordeiro, pode-se dizer, efetua uma recalibragem do olhar concretista sobre o mundo, ajustando-o de modo a captar o intercâmbio que há entre o contexto industrial, o artístico e o cotidiano. Nessa dinâmica o artista perde o controle completo da significação da sua obra – que eram exercidos pela geometria e pelas regras da Gestalt - pois o especta-

4 Figura 2 – Objeto (1962), 31 x 31 x 5 cm. Fonte: CORDEIRO, Analívia (org.). Waldemar Cordeiro: fantasia exata. São Paulo: Itaú Cultural, 2014. p.451. Este catálogo de exposição é acessível através do link: http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/05/publicacao_waldemarcordeiro.pdf

dor, ao apreender a diversidade de objetos e procedimentos que se manifestam na composição artística desenvolve um olhar intencional e personalizado, e não mais um olhar mecânico, impessoal e universal.

O Popcreto é uma arte política, no catálogo da sua exposição Espetáculo popcreto, ocorrida em dezembro de 1964, alguns meses após o golpe militar, Cordeiro escreve que dedicar-se apenas à pesquisa da infraestrutura industrial e visual não é mais suficiente, é necessário adentrar ao campo das manifestações da superestrutura, do consumo e da cultura e enfatiza: “a realidade exige opções combativas” (CORDEIRO, apud NUNES, 2004, p.167). Em 1965, dando continuidade a esse projeto, ele propõe um Novo Realismo

O novo realismo pressupõe uma nova formulação que só é possível dentro de uma nova linguagem visual. Coerentemente, o novo realismo [...] supera os limites da representação característica do figurativismo, e parte para a apresentação direta das coisas da produção industrial em série. Retirar as coisas do espaço físico e colocá-las num espaço cultural criado é transformá-las em meios expressivos. Surge então uma nova ideia de coisicidade, que coincide com a semiótica. (CORDEIRO, 1965, p.47)

O projeto utópico e futurista, que se expressava nas composições concretistas, passa agora a disputar espaço com as coisas do presente e do passado da nação e dos seus habitantes. O Novo Realismo, ao perseguir a superação dos “limites da representação”, considera que não há um significante prévio para ser representado ou referendado pelo artista – como acontecia no realismo convencional –, para Cordeiro o significante surge apenas quando a obra é concluída e apresentada. “O conteúdo”, ele diz, “não é um ponto de partida, mas um ponto de chegada” (CORDEIRO, apud CAMPOS, 2014, p.467). Trata-se de um conteúdo “aberto”, que depende da plateia, mas ele não é arbitrário, pois está condicionado pelo programa poético e político “popcreto”, qual seja: realizar uma crítica social utilizando os resíduos visuais e materiais da civilização industrial con-

siderando que a arte concreta é um desses resíduos. Nessa poética utiliza-se a ironia, o estranhamento, a frustração (regras que valem para uma parte da obra talvez não valham para outras). Essa poética incorpora o acabamento grosseiro, a ferrugem e a destruição, mas não há uma adesão ao acaso, o gesto do artista, assim como o olhar do espectador, deve ser intencionado, consciente e construído. Para Cordeiro o Novo Realismo é materialista, objetivo e pragmático, é a proposta de uma “arte terrena e terrestre” que não se limita à apresentação da vida, mas busca “explicá-la e julgá-la” (CORDEIRO, 1965, p. 48), ele deseja que este seja o impulso para uma “nova visão humanística” que realize “uma aproximação espiritual de todos os homens”, e que, da parte do artista, “exige capacidade dialética, que apreenda a posição real do interlocutor, sua consciência, seus interesses, relacionados com determinado contexto social” (CORDEIRO, 1965, p. 47).

Em 1964 Cordeiro apresenta a obra *Popcreto para um popcrítico* (figura 3)⁵. Trata-se de um tronco de pirâmide vermelha apoiado sobre uma base quadrada (82 x 82 cm). Sobre a superfície da pirâmide estão colados, de modo regrado, pequenos círculos que compõem o retrato de um homem e, fincado sobre uma das faces da pirâmide, há um enxadão real e desgastado, como se alguém houvesse realizado um gesto preciso de agressão contra o quadro. Nessa obra a dosagem entre os procedimentos da arte concreta (formas geométricas, ordenação, pintura lisa, cor primária) e procedimentos da arte Pop (colagem de fotografia, aglutinamento de objetos) é semelhante ao que se observar na *Casa Berquó*. O enxadão da obra de Cordeiro e os troncos utilizados por Artigas são objetos coletados fora do campo artístico convencional e são associados ao mundo arcaico e agrário estabelecendo, em ambos os casos, um contraste com a base concretista que estrutura a obra. A composição de Cordeiro parece

5 Figura 3 – *Popcreto para um popcrítico* (1964), 82 x 82 cm. Fonte: CORDEIRO, Analívia (org.). *Waldemar Cordeiro: fantasia exata*. São Paulo: Itaú Cultural, 2014. p.449. Este catálogo de exposição é acessível através do link: http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/05/publicacao_waldemarcordeiro.pdf

também estar sintonizada com a angústia pessoal e política que Artigas vivia naquele momento, isso pode ser observado na leitura que Helouise Costa faz dessa obra:

Embora possamos identificar nesses pequenos círculos [que compõem o retrato colado] imagens de boca, narizes e mechas de cabelo, um olho estrategicamente situado destaca-se do conjunto. Se exercitarmos a liberdade interpretativa que o artista preconizava e tomarmos como referência o imaginário político da época, as possibilidades comunicativas dessa obra podem ser ainda ampliadas: vermelho-comunismo; enxada-campesinato; fragmentos de corpos-presos torturados; olho – controle centralizador (COSTA, 2002, p.18)

Para se estabelecer uma relação entre um Popcreto e uma obra de arquitetura o foco deve ser dirigido para os procedimentos poéticos adotados em comum, e não para o resultado formal. As formas de um Popcreto são casuísticas; diferentemente do que acontece com as da arte concreta elas não podem ser diretamente replicadas em projetos arquitetônico, estampas e objetos industriais; uma “cidade popcreta” seria, sob o aspecto formal, muito mais diversificada que uma “cidade concreta”.

O surrealismo

Cordeiro, no mesmo texto em que propõe o Novo Realismo, amplia a sua reflexão. Interessa-lhe saber se os valores humanos percebidos numa criação artística não poderiam ser igualmente percebidos na realidade natural ou artificial concebida sem a intenção artística, “se a vida”, ele escreve, “nas suas manifestações visíveis, não é tão humana e legível quanto um quadro” e ele acrescenta um exemplo:

Um cadillac velho numa aldeia da Amazônia é sinal de toda uma realidade, que abrange um horizonte vasto que vai da produção industrial em série à aristocracia em termos de consumo; da desclassificação dos aspectos simbólicos-comunicativos; da obsolescência da sua semânticidade à capacidade de transmitir ainda uma informação num cenário natural e semi-feudal. Apreender os significados dessa situação é em

substância um processo mental análogo à apreensão dos significados de uma obra realista atual. (CORDEIRO, 1965, p.48)

O mundo real, sobre esse ponto de vista, perde a sua estabilidade pois as coisas, resíduos distribuídas numa paisagem afetada pela produção capitalista, podem manifestar conteúdos e relações inusitadas. Nesse sentido a ação de um espectador frente a uma paisagem pode ser semelhante à de um espectador frente a uma obra “popcreta”. Para Walter Benjamin (1985), os surrealistas foram os primeiros a revelar essa potência insurrecional do que não é novo, das coisas desgastadas e descartadas de uma sociedade consumista: “nas roupas com mais de cinco anos nos locais mundanos, quando a moda começa a abandoná-los” (BENJAMIN, 1985, p. 25). Para Benjamin, os surrealistas ativam um programa astucioso que pode ser libertador e que “consiste em trocar o olhar histórico sobre o passado por um olhar político” (BENJAMIN, 1985, p. 26). Fazendo referência à obra de André Breton e Louis Aragon, ele escreve:

Esses autores compreenderam melhor que ninguém a relação entre esses objetos e a revolução. Antes desses videntes e intérpretes de sinais, ninguém havia percebido de que modo a miséria, não somente social, mas arquitetônica, a miséria dos interiores, as coisas escravizadas e escravizantes, transforma-se em niilismo revolucionário” (BENJAMIN, 1985, p. 25).

O Novo realismo de Cordeiro pode ser aproximado ao Surrealismo sob a perspectiva adotada por Benjamin que o observa numa fase já engajada com as transformações sociais⁶. Em ambos os casos o que se explora é uma camada do real onde os objetos entram em conflito onde, pode-se dizer, eles alcançam uma intensidade teatral; vale observar que a palavra francesa *surréalisme* poderia ter sido traduzida como “sobre-realismo”. No Surrealismo, e no Novo Realis-

6 Sobre Benjamin e os surrealistas ver LOWY, 2002 e GATTY, 2009. Lowy, no seu ensaio, escreve: “O que distingue o surrealismo dos românticos do século XIX é, como bem compreendeu Benjamin, o caráter profano, ‘materialista antropológico’, de suas ‘formulas de encantamento’ a natureza não-religiosa, e mesmo profundamente antirreligiosa, de suas ‘experiências mágicas’, a vocação pós-mística de suas ‘iluminações’”. (LOWY, 2002, p.46)

mo, os objetos não são abandonados como simples ruínas históricas e técnicas, eles são atualizados e reativados politicamente, sendo introduzidos numa camada do real onde a desconfiança e o pessimismo se coadunam com a potência revolucionária. Os objetos adquirem um encanto novo, Aragon, no romance *O camponês em Paris* (1926), escreve: “A realidade é a ausência aparente de contradições. O maravilhoso é a contradição que aparece no real” (ARAGON, 1996, p.228). O surrealismo pode contribuir para a revolução na medida em que revele a fragilidade de uma civilização que gostaria de apresentar-se como triunfante.

Conclusão

A produção artística e textual de Cordeiro - que atuou como artista plástico, paisagista e urbanista - oferece uma base rica para se estabelecer correlações entre os campos artísticos e a arquitetura no contexto brasileiro; ele sempre esteve atualizado com as tendências mundiais e buscou incorporá-las criticamente aos seus trabalhos. A Casa Berquó revela a influência da fase “popcreta” de Cordeiro numa obra de Artigas. Essa influência, além de ter sido artisticamente benéfica - renovando o repertório do arquiteto e gerando uma obra intrigante - foi também necessária pois a poética “popcreta”, por ser realista e por não estar condicionada por uma visão utópica, permitiu a expressão subjetiva, desiludida e, ao mesmo tempo, politicamente combativa, que era requerida pelo angustiante contexto histórico e biográfico em que vivia Artigas.

Referências Bibliográficas

- ARAGON, Louis. O Camponês em Paris. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- CAMPOS, Augusto de. Waldemar Cordeiro: pontos de partida e de chegada. In: CORDEIRO, Analívia (org.). Waldemar Cordeiro: fantasia exata. São Paulo: Itaú Cultural, 2014, p. 462-467
- ARTIGAS, João Vilanova. (1984). A função social do arquiteto. São Paulo: Nobel, 1989.
- BENJAMIN, Walter. O surrealismo; o último instantâneo da inteligência europeias. In: BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. vol.1. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 21-35.
- BUZZAR, Miguel Antônio. João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão da arquitetura brasileira 1938-1967. São Paulo: Unesp, 2011
- CORDEIRO, Waldemar. Realismo: musa da vingança e da tristeza. Habitat, São Paulo, n. 83, p. 45- 48, maio-jun. 1965.
- COSTA, Helouise. Waldemar Cordeiro: a ruptura como metáfora. In: PONTES, Helouise (curadora). Waldemar Cordeiro e a fotografia. São Paulo: Cosac & Naif, Centro Cultural Maria Antônia USP, 2002. p.10-36
- GATTI, Luciano. Walter Benjamin e o Surrealismo: escrita e iluminação profana. Artefilosofia, Ouro Preto, n.6, p. 74-94, abr.2009.
- LOWY, Michael. Walter Benjamin e o surrealismo: história de um encantamento revolucionário. In: LOWY, Michael. Estrela da manhã: surrealismo e marxismo. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2002. p.37-54
- KATINSKY, Julio Roberto. Vilanova Artigas invenção de uma arquitetura. In: Vilanova Artigas (catálogo de exposição). São Paulo: Instituto Tomie Othake, 2003. p. 25-83
- NUNES, Fabricio Vaz. Waldemar Cordeiro da arte concreta ao popcreto. Dissertação (mestrado Departamento de História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas Universidade Estadual de Campinas, 2004
- ZEIN, Ruth Verde. Artigas Pop-Cult: considerações sobre a cabana primitiva, a casa pátio e quatro colunas de madeira. Comunicação apresentada ao III Seminário DOCOMOMO SUL, Porto Alegre, e publicada nos Anais do evento, 2010. Disponível em: <<https://bibliodiarq.files.wordpress.com/2012/10/zein-r-v-artigas-pop-cult.pdf>>.

